

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

طرح تام (تعاون، اشتغال و محرومیت زدایی)

تهران، خیابان مطهری نرسیده به تقاطع
سهروردی، پلاک ۱۰۰، واحد ۱

۰۲۱-۸۶۰۷۴۳۹۰

www.cooptt.com
info@cooptt.com

تهیه شده توسط اندیشکده تعاون
تابستان ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحيم

به نظر من، یکی از راه حل‌ها و اساسی‌ترین و منطقی‌ترین و بنیادی‌ترین کارهایی که می‌تواند در این کشور برای استقرار عدالت انجام بگیرد، **تعاون** است.

«مقام معظم رهبری»

فهرست مطالب

- ۶.....مقدمه توجیهی
- ۷.....فصل اول: ساختار و تعاریف
- ۸.....فصل دوم: شرایط و ضوابط
- ۹.....فصل سوم: وظایف و اختیارات
- ۱۱.....فصل چهارم: منابع و مصارف مالی

شناسنامه

عنوان: طرح تام (تعاون، اشتغال و محرومیت زدایی)
تهیه شده توسط: اندیشکده تعاون
ناظر علمی: حنیف عموزاده
طراح جلد و صفحه آرای: سعید رسته مقدم
تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۹

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اندیشکده تعاون است.

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

احتراماً، طرح ذیل با عنوان "طرح تام" که به امضاء نفر از نمایندگان رسیده، جهت طی شدن مراحل قانونی، تقدیم می گردد.

مقدمه توجیهی

در سالی که توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به نام جهش تولید مزین شده، برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری در راستای نیل به اهداف تولیدی از سوی نهادهای ذی‌ربط ضروری و الزامی می‌نماید. نگارندگان بر این باورند که با عنایت به اهداف متصور اسناد بالادستی، ابزارها و اهداف دستیابی به جهش تولید میسر و قابل دستیابی خواهد بود. طرح پیشنهادی تام (تعاون، اشتغال، محرومیت‌زدایی) با استناد به بند (ب) و (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر مقام معظم رهبری، تهیه و تدوین گشته است. بر اساس این طرح، اتکا به تعاونی‌ها که از ظرفیت عظیم معنوی، فکری و پس‌انداز مالی خانوارهای ایرانی برخوردار هستند، می‌تواند با مردمی کردن عملی اقتصاد و تمرکززدایی ساختاری و جغرافیایی، به بی‌اثر سازی تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه جهان استکبار منجر شده و از طریق ایجاد اشتغال پایدار در دهک‌های پایین درآمدی جامعه، به محرومیت‌زدایی و غنای اقتصادی و تعاونی کشور، کمک شایانی نماید.

مسیر سیاست‌گذاری و اجرای طرح تام که با هدف غایی محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی دهک‌های پایین تدوین گشته است؛ به‌صورت چرخه‌ای پویا و خود اصلاح، برنامه‌ریزی شده است. پویایی چرخه‌ای مذکور، از طریق ارتباط‌گیری مستمر، نظارت دامن‌دار و مدیریت فعال معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر ارکان اصلی و ارکان فرعی طرح به وقوع می‌پیوندد. حرکت رفت و برگشتی تصمیم‌سازی از سطح خرد به سطح کلان، متضمن اتخاذ تدابیر به‌موقع و مناسب توسط ارکان طرح تعاون، اشتغال و محرومیت‌زدایی، می‌باشد.

پویایی مدنظر طرح تام، طبق روح حاکم بر سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی از طریق نظارت مستمر بر مسیر اجرای طرح، می‌تواند به جهت‌دهی تولید در راستای منافع ملی، بهینه‌سازی زنجیره عرضه و زنجیره ارزش و در نهایت عدالت بین نسلی، منتج گردد. لذا به منظور تحقق اهداف مندرج در بند (ب) و (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در راستای ایجاد جهش تولید در مناطق روستایی

کمتر برخوردار و سه دهک پایین جامعه، ارائه برنامه اشتغال پایدار از محل منابع حاصل از بند ۲ و ۴ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صورت سپرده نزد بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و با بهره‌گیری از توانایی‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها، طرح «تعاون، اشتغال و محرومیت‌زدایی» (تام) تقدیم مجلس می‌گردد:

فصل اول: ساختار و تعاریف

ماده ۱- ساختار طرح «تعاون، اشتغال، محرومیت‌زدایی» که از این پس طرح «تام» نامیده می‌شود، متشکل است از ۴ رکن اصلی که عبارتند از: شورای توسعه طرح تام، کارگروه‌های تسهیل‌گری، بنگاه‌های پیشران، استان و شرکت‌های تعاونی و ۳ رکن فرعی که عبارتند از: تسهیل‌گران، نهادهای حمایتی و بانک عامل.

ماده ۲- «شورای توسعه طرح تام» که از این پس «شورای توسعه» نامیده می‌شود؛ بالاترین رکن طرح تام می‌باشد که وظیفه هدایت و نظارت بر طرح مذکور را داراست و به عنوان عامل هماهنگ‌کننده سه رکن اصلی دیگر یعنی بنگاه‌های پیشران، کارگروه‌های تسهیل‌گری استان و شرکت‌های تعاونی و همچنین ارکان فرعی، محسوب می‌گردد.

ماده ۳- کارگروه‌های تسهیل‌گری استان شورایی است که ذیل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر استان، جهت ایجاد ارتباط میان شرکت‌های تعاونی، تسهیل‌گران و بنگاه پیشران تشکیل می‌گردد. ماده ۴- بنگاه پیشران، به شرکت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که در ازاء برخورداری از تسهیلات موردنظر طرح در این قانون، موظف به خرید کالا و خدمات شرکت‌های تعاونی مورد حمایت این قانون می‌باشند.

ماده ۵- مقصود از شرکت تعاونی، شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی موضوع بند ۱۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد که به دو شکل متعارف و سهامی عام براساس مقررات مربوطه تشکیل شده یا تشکیل خواهد شد.

ماده ۶- تسهیل گر، شخص یا نهادی است که براساس قرارداد با اداره کل تعاون استان، مطابق با تبصره ماده ۱۳ همین قانون، به تسهیل امور شرکت‌های تعاونی مدنظر این قانون از قبیل امور ترویجی، حقوقی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی می‌پردازد.

ماده ۷- نهادهای حمایتی به نهادها و دستگاه‌هایی اطلاق می‌شود که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، به ارائه حمایت‌های مالی و غیر مالی به قشرهای مختلف مردم از جمله سه دهک اول جامعه، می‌پردازند.

ماده ۸- منظور از بانک عامل در این قانون، براساس بند ۲ و ۴ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بند «د» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند «ح» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بانک توسعه تعاون می‌باشد؛ که باید بودجه مذکور در بندهای فوق که در قالب تقویت منابع این بانک اختصاص خواهد یافت را، در حوزه تعاون هزینه کند.

فصل دوم: شرایط و ضوابط

ماده ۹- شورای توسعه طرح تام هر دو ماه حداقل یک مرتبه به ریاست معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور رئیس بانک توسعه تعاون، مدیرکل تعاونی‌های تولیدی، مدیرکل تعاونی‌های توزیعی، مدیرکل تعاونی‌های خدماتی، مدیرکل توسعه تعاون، مدیرکل آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی‌ها، رئیس اتاق تعاون، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده وزارت صمت، نماینده وزارت اقتصاد و امور داری و نماینده معاونت علمی ریاست جمهور تشکیل می‌گردد.

تبصره: دستورالعمل نحوه تشکیل، تصمیم‌گیری، اداره و هرآنچه مربوط به جزئیات این شورا می‌شود، در نخستین جلسه تشکیل این شورا تهیه و تدوین می‌گردد.

ماده ۱۰- کارگروه‌های تسهیل‌گری هر استان پس از ابلاغ دستور تشکیل از سوی شورای توسعه، توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل می‌شود و اعضای آن عبارتند از مدیر امور

تعاون استان و حداکثر دو مدیر دیگر به انتخاب مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

ماده ۱۱- بنگاه‌های پیشران این قانون، براساس شاخص‌هایی تعیین و رتبه‌بندی می‌گردند که آیین‌نامه آن ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارائی تدوین شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲- شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون تنها بایستی در قالب شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی و مطابق با قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها تشکیل و ثبت شوند. انواع شرکت‌های تعاونی خارج از موضوع این قانون نیز جهت برخورداری از تسهیلات این قانون بایستی به شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی تبدیل شوند.

تبصره ۱: دستورالعمل تبدیل و تغییر شرکت‌های تعاونی به شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی با کمترین تشریفات اداری و مالی حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و تدوین می‌گردد.

تبصره ۲: شرکت‌های تعاونی دارای شرایط تعاونی فراگیر ملی، از جمله روستایی، عشایری، مرزنشین و غیره می‌توانند واجد شرایط دریافت تسهیلات این قانون باشند؛ مشروط به اینکه بر اساس دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۱۱ این قانون عمل کنند.

فصل سوم: وظایف و اختیارات

ماده ۱۳- وظایف شورای توسعه عبارت است از:

- ۱- رصد گزارشات، ارزیابی و رتبه‌بندی تسهیل‌گرها و ارائه دستورالعمل‌ها و توصیه‌ها به کارگروه‌های تسهیل‌گری استان به عنوان نهاد ناظر بر اجرای طرح تام؛
- ۲- رصد بازار تولید، به‌روزرسانی تعاونی‌ها در مسیر فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا و همچنین تولید هدفمند محصولات به عنوان نهاد هدایت‌کننده در اجرای طرح تام؛

۳- ارتباط با نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام «ره» و سایر نهادهای حمایتی و همچنین نهادها و دستگاه‌های مرتبط با اقشار سه دهک اول، جهت جذب کمک‌های نهادهای مذکور در قالب کمک‌های مالی، تقویت زیرساخت‌ها، احداث تاسیسات، ارائه خدمات مکانیزه، اهداء ماشین‌آلات و سایر حمایت‌های مورد نیاز؛

۴- توسعه بازار پیشران از طریق رصد بازار مصرف داخلی و امکان‌سنجی صادرات.

تبصره: لزوم همکاری و هماهنگی جهت حمایت‌های نهادهای حمایتی مذکور در بند ۳ ماده ۱۲ مستند به بند ۵-۵ سند توسعه بخش تعاون مصوب ۱۳۹۲ هیات وزیران است که این سند نیز بر اساس بند الف ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷ تهیه و ابلاغ گردیده است.

ماده ۱۴- وظایف کارگروه‌های تسهیل‌گری استان عبارت است از:

۱- ایجاد ارتباط با تسهیل‌گران و انعقاد قرارداد با آنها بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای توسعه در موضوعات ترویجی، حقوقی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی؛

۲- ارائه گزارش فصلی، طرح‌های پیشنهادی و بانک اطلاعات اقدامات به شورای توسعه؛

۳- هماهنگی بنگاه‌های پیشران و شرکت‌های تعاونی.

تبصره: دستورالعمل نحوه‌ی ارتباط کارگروه‌های تسهیل‌گری استان با تسهیل‌گران و همچنین هماهنگی بنگاه‌های پیشران و شرکت‌های تعاونی برای ارتقاء و تقویت شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون توسط شورای توسعه حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون تهیه و تدوین می‌گردد.

ماده ۱۵- وظایف بنگاه پیشران عبارت است از:

۱- خرید کالا و خدمات از تعاونی‌ها با توجه به قرارداد فی‌مابین بنگاه پیشران و کارگروه تسهیل‌گری استان؛

۲- توسعه بازار و برند سازی.

ماده ۱۶- وظایف شرکت‌های تعاونی عبارتند از:

۱- تولید کالا و خدمات؛

۲- همکاری با تسهیل‌گر و شرکت در جلسات و کلاس‌های آموزشی در راستای تشکیل و فعالیت و اداره تعاونی‌ها.

فصل چهارم: منابع و مصارف مالی

ماده ۱۷- منابع مالی طرح تام به استناد بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و براساس مقدار تعیین‌شده آن در بند «ح» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین بند «د» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می‌باشد که از طریق افزایش سرمایه بانک عامل صورت می‌گیرد.

ماده ۱۸- مصارف مالی این قانون و هزینه‌های مربوطه از طریق بانک عامل و در قالب تسهیلات بلاعوض و معوض به منظور محرومیت زدایی از دهک‌های پایین جامعه، انجام می‌شود.

تبصره: براساس این ماده، دستورالعمل تعیین اشخاص و نهادهای گیرنده تسهیلات در راستای محرومیت زدایی، میزان و شرایط پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آن‌ها و سایر امور مربوط به تسهیلات، توسط شورای توسعه با همکاری بانک عامل حداکثر ظرف سه ماه تهیه و تدوین می‌گردد.

قانون فوق در ۱۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ به تصویب مجلس شورای

اسلامی رسید.